

Debate: Tecnología en el arbitraje

Miguel Ángel Betancor (España)

Óscar de Rojas (México)

Aníbal Carrión (Puerto Rico)

Introducción

La implementación de tecnología en el arbitraje ha generado un intenso debate en los últimos años. Con el objetivo de mejorar la precisión y reducir errores, herramientas como el Instant Replay System (IRS) y la inteligencia artificial han cambiado la forma en que se toman decisiones en el deporte.

Sin embargo, el uso de estas tecnologías ha generado preguntas clave: ¿Están ayudando realmente a los árbitros o les restan autoridad? ¿Deben los árbitros depender tanto del video para tomar decisiones? ¿Cómo garantizar que la tecnología no altere la esencia del juego?

¿La tecnología en el arbitraje es un avance o está generando más problemas?

Óscar de Rojas:

"La tecnología está para ayudar, pero no para reemplazar al árbitro. Si dependemos demasiado de herramientas como el IRS, corremos el riesgo de perder la esencia del arbitraje: la capacidad de tomar decisiones en tiempo real con base en el criterio y la experiencia."

Miguel Ángel Betancor:

"Yo siempre he insistido en que arbitrar no es solo conocer el reglamento, sino entender el juego. La tecnología debe ser un recurso, no una muleta. La clave es entrenar árbitros con criterio y autonomía, no generar dependencia de las máquinas."

Aníbal Carrión:

"El IRS ha reducido errores en jugadas clave, pero también ha generado confusión. Si no hay criterios claros de uso, cada liga puede interpretarlo de manera diferente, y eso afecta la consistencia del arbitraje."

¿Cómo debe implementarse la tecnología en el arbitraje?

Óscar de Rojas:

"El problema no es la tecnología en sí, sino cómo la implementamos. Cada liga tiene su propio protocolo, y eso genera diferencias en el uso del IRS. Si un árbitro no tiene claro cuándo debe acudir al video, se pierde fluidez en el juego."

Miguel Ángel Betancor:

"Un árbitro bien preparado puede resolver muchas situaciones sin necesidad de revisar el video. El video no está para decidir jugadas subjetivas, el sistema se crea inicialmente con la idea de aclarar si la jugada es blanca o negra. Hay que entrenar a los árbitros en la gestión del partido, no solo en el uso de herramientas digitales."

Aníbal Carrión:

"La clave es establecer límites claros. ¿Cuántas revisiones por partido? ¿Quién decide cuándo se usa? Si dejamos esto abierto a interpretación, cada liga hará lo que quiera, y eso afecta la coherencia de las decisiones."

¿Cuál es el sistema ideal?**Óscar de Rojas:**

"El sistema de la NBA es más dinámico, pero depende mucho del número de cámaras disponibles. En FIBA, la revisión es más limitada, pero hay un marco más estructurado. Lo ideal sería encontrar un punto intermedio."

Miguel Ángel Betancor:

"Lo que me preocupa es que algunas ligas están modificando los protocolos de FIBA según sus necesidades. Si seguimos así, cada país tendrá su propio sistema, y eso no ayuda a la unificación del arbitraje internacional."

Aníbal Carrión:

"Un buen árbitro debe poder tomar decisiones sin necesidad de revisar cada jugada. Si revisamos todo, el juego pierde ritmo. La tecnología no puede ser un pretexto para ralentizar el deporte."

¿Cómo afecta la tecnología a la formación de los árbitros?**Óscar de Rojas:**

"El problema es que ahora los árbitros jóvenes dependen demasiado de la revisión de jugadas. Antes, aprendíamos a arbitrar en la cancha, enfrentando situaciones reales. Hoy en día, muchos árbitros nuevos quieren que todo se resuelva con una pantalla."

Miguel Ángel Betancor:

"Arbitrar es interpretar el juego, no ser un robot que aplica reglas. La formación arbitral debe enfocarse en desarrollar criterio, control emocional y habilidades de comunicación. Si solo les enseñamos a usar tecnología, estamos formando técnicos, no árbitros."

Aníbal Carrión:

"Hay árbitros que se enfocan demasiado en la teoría y poco en la práctica. Puedes conocer todas las reglas, pero si no sabes cómo aplicarlas en el juego real, no serás un buen árbitro. Hay que encontrar un equilibrio entre teoría, práctica y tecnología."

¿Podrá la inteligencia artificial reemplazar a los árbitros?**Óscar de Rojas:**

"No creo que llegemos a un punto donde los árbitros sean reemplazados por máquinas. El arbitraje es más que tomar decisiones técnicas; implica gestionar emociones, entender el ritmo del juego y aplicar criterio."

Miguel Ángel Betancor:

"La inteligencia artificial puede ser una herramienta de apoyo, pero nunca podrá reemplazar la intuición humana. Un buen árbitro no solo aplica reglas, sino que sabe cuándo intervenir y cuándo dejar jugar."

Aníbal Carrión:

"La tecnología nos ayudará, pero el arbitraje sigue siendo un arte. La mejor decisión no siempre es la más técnica, sino la que mantiene el balance del juego. Y eso solo lo puede hacer un ser humano."

Conclusión

La tecnología en el arbitraje ha sido un gran avance, pero aún quedan muchos desafíos por resolver. Desde la unificación de criterios hasta el uso correcto del IRS, el futuro del arbitraje dependerá de cómo se equilibren los avances tecnológicos con la esencia del juego.

Lo que está claro es que, por más herramientas que tengamos, el árbitro sigue siendo la pieza clave en la toma de decisiones deportivas.

Oscar de Rojas (México)

- Fue árbitro e instructor FIBA
- Colabora con la LBNP (México)
- Miembro fundador Comunidad

Miguel Ángel Betancor (España)

- Doctor Psicopedagogía
- Profesor en la Universidad de Las Palmas
- Fue presidente CB Gran Canaria
- Fue Director General en FIBA Europe
- Fue árbitro internacional FIBA y ACB

José Aníbal Carrión

- Árbitro en activo en NCAA
- Instructor FIBA.
- Presidente de APUR (Árbitros Puertorriqueños de Alto Rendimiento de Puerto Rico)